

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MULOQOT MADANIYATI KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOVIY AHAMIYATI

Kuldosheva Nigorahon Avezmurodovna

Doctoral student at Bukhara State Pedagogical
Institute and teacher at the department of Foreign Languages.

quldashovanigorahon@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047063>

Annotatsiya. Maqolada jahonda globallashtirish jarayonlarining tezlashishi, erkin bozor munosabatlariga o'tishda "lingvistik kapital", ya'ni xorijiy tillarni mukammal egallagan mutaxassislariga ehtiyojning oshib borayotganligi, kichik maktab yoshidan boshlab o'quvchilarga xorijiy tillarni o'rgatish orqali ularning muloqot madaniyatini shakllantirish masalalari bugungi kun ta'limi uchun muhimligi, o'quvchilarni muloqotga o'rgatish usullarining strategik tamoyillari hamda tavsiyalar haqida ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, muloqot madaniyati, tilshunoslik, Milliy dastur, kompetensiya, kreativlik, kommunikativlik, tanqidiy fikrlash, metod, interfaol usullar, tasavvur, tushuncha, o'zaro aloqa.

Аннотация. В статье изложена информация об ускорении процессов глобализации в мире, о растущей потребности в "лингвистическом капитале", то есть специалистах, владеющих в совершенстве иностранными языками, в переходе к свободным рыночным отношениям, о важности для современного образования вопросов формирования культуры общения учащихся с младшего школьного возраста посредством обучения иностранным языкам, о стратегических принципах методов обучения учащихся общению, а также о рекомендациях.

Ключевые слова: коммуникация, культура общения, Лингвистика, национальная программа, компетентность, креативность, коммуникативность, критическое мышление, метод, интерактивные методы, воображение, понимание, взаимодействие.

Annotation. The article describes the acceleration of globalization processes in the world, the growing need for "linguistic capital", i.e. specialists who have mastered foreign languages, the importance of forming a culture of their communication by teaching foreign languages to students from a small school age for today's education, strategic principles of methods of teaching students to communicate and information about recommendations.

Keywords: communication, communication culture, linguistics, national program, competence, creativity, communicativity, critical thinking, method, interactive methods, imagination, understanding, interaction.

Insonning rivojlanishi, ijtimoiylashishi, uning jamiyat bilan bo'lgan aloqasini muloqotsiz aslo tasavvur etib bo'lmaydi, chunki muloqot o'ziga xos ijtimoiy ehtiyoj hisoblanadi. Muloqot insonlar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining ko'p qirrali jarayoni sifatida ma'lum bir soha yoki yo'nalish bo'yicha birgalikda faoliyat ko'rsatuvchilar o'rtasida axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati hisobga olinadi. Kishilar munosabatga kirishishda avvalo tilga murojaat qiladilar. Muloqotning yana bir jihati munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakati-nutq jarayonida faqat so'zlar bilan emas, balki harakatlar bilan ham ayirboshlashdan iborat bo'lib, isonlarning hamkorlikdagi faoliyatiga bo'lgan ehtiyoji bo'lib, munosabatlar, o'zaro ta'sirlar, ma'lumot hamda axborot almashishga doir ularning birgalikdagi madaniyatli faoliyatini tashkil etishi bu jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omil hisoblanadi.

Ayniqsa, jahonda globallashuv jarayonlarining tezlashishi, erkin bozor munosabatlariga o'tish va ishlab chiqarishga yuqori texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish "lingvistik kapital", ya'ni xorijiy tillarni (ayniqsa, ingliz tilini) mukammal egallagan mutaxassislarga ehtiyojni oshirmoqda. xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi hayotimizning ajralmas qismlaridan biri bo'lib bormoqda. Turli sohalardagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi sababli, ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganadilar. Maktablarda boshlang'ich sinflardan boshlab, ingliz tilini o'qitish bo'yicha ko'plab innovatsion metodikalar, turli doiradagi o'qitish texnikalari o'rganuvchiga ancha qulaylik yaratmoqda. Ingliz tilini o'rganishda eng asosiy o'rinni egallovchi tinglab tushunish ko'nikmasi nutq faoliyatini oshirishda juda katta yordam beradi. Tinglab tushunish ko'nikmasi til o'rganish va o'qitishning eng asosiy va ajralmas bo'lagi hisoblanib, u til o'rganuvchining muloqotga kirishishida muhim vazifani bajaradi. Hozirgi kunga kelib til o'qitishning turli hil zamonaviy metodikalari mavjud bo'lib ulardan tinglab tushunishga oid mashq va vazifalarning ko'plab

interfaol usullari ortib bormoqda va til o‘qitish sifatini oshirishda yordamchi omil bo‘lib hizmat qilmoqda.

“Chet tillari ta’limi standartlari” loyihasiga ko‘ra [1], o‘quvchilar yangi til paydo bo‘ladigan madaniy kontekstni o‘zlashtirmaguncha, yangi tilni chinakam o‘zlashtira olmaydi. Bu shuni anglatadiki, yangi madaniyatni tushunish ikkinchi tilni o‘zlashtirishda muvaffaqiyatga erishishning muhim elementidir. Biz chaqaloq bo‘lganimizda, birinchi tilimizni tabiiy ravishda o‘zlashtiramiz, chunki jamiyatimiz, atrof-muhitimiz va madaniyatimiz bizni doimo oziqlantiradi. Xuddi shunday, yangi tilni o‘zlashtirganimizda, yangi madaniyatning ozuqaviy moddalarini ham o‘zlashtirishimiz kerak. O‘qituvchilarning o‘quvchilar madaniyati haqidagi tasavvurlari ikkinchi tilni o‘rganish jarayoniga ijobiy yoki salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin [2]. Ikkinchi til yoki ikki tilli o‘qituvchi bo‘lish uchun madaniy idrok va madaniyatlararo tayyorgarlik juda muhimdir.

Agar bolalarga madaniy bilim berilsa, madaniy jihatdan boy muhitga sho‘ng‘ilsa va madaniy asosiy materiallar bilan tanishsa, ular ikkinchi tilni osonroq o‘rganishlari mumkin, chunki ularning ikkinchi til madaniyati haqidagi dastlabki bilimlari tushunishni qiyinlashtiradi. Michigan universiteti professori Ladoning «Madaniyatlar bo‘ylab tilshunoslik» kitobida ta’kidlaganidek, agar ikkinchi tilning ayrim elementlari o‘quvchining ona tilidan sezilarli darajada farq qilsa, bu o‘quvchi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin[3]

Ilmiy adabiyotlarda muloqot va muloqot madaniyati tushunchalari o‘ziga xos asosda ta’riflangan bo‘lib, ushbu tushunchalar pedagogik jarayonda muhim vosita hisoblanib bir qator vazifalarni bajarishga xizmat qiladi (1-va 2-rasmga qarang).

1-rasm. Muloqot tushunchasining pedagogik jarayondagi mazmun - mohiyati

Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida o'quvchilarning so'z boyligini oshirib boorish orqali ular muloqotga o'rgatib boriladi. Muloqotga o'rgatishning usullaridan biri muloqot ko'nikmasini mashg'ulotlar tarzida shakllantirishdir. Darsda olib boriladigan turli usullar orqali o'quvchilar o'zaro muloqotga kirisha boshlaydilar. Eng avvalo ularga o'zaro muloqotga kirishganda o'zini tutish qoidalari o'rgatiladi.

AA.Bodalev fikricha, hatto o'yin faoliyatida bola muloqotda bo'ladi. Ta'lim jarayonining asosida muloqotga o'rgatish masalasi turadi. Muloqotning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u insonning dunyoqarashini kengaytiradi va psixikasini rivojlantiradi. Ya'ni barcha ruhiy jarayonlar muloqot orqali shakllanadi. Bu esa, ularda muloqotmadaniyatiga egalik ko'nikmasini tarkib toptirib boradi.

2-rasm. Muloqot madaniyatiga egalik ko'nikmasini pedagogik jarayondagi mazmuni

O'quvchilarda muloqot madaniyati yoshlikdan oilada, ijtimoiy muhit ta'sirida, o'z-o'zini anglash, tarbiyalash jarayonida shakllana boshlaydi. Bunda oila a'zolarining yozlarga namuna bo'lish jihatlari muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Ta'lim sifatini oshirish, xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, ushbu vazifalar o'z ichiga o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni tarkib toptirish, ularda muloqotchanlik, hamkorlik, o'zaro aloqa almashunuviga kirisha olish kabi sifatlarni shakllantirish kabi ijtimoiy talablarni bajarish mazmunini oladi.

Bugungi ijtimoiy jamiyatning asosiy talabi kichik maktab yoshidan boshlab o'quvchilarga ona tili bilan birga chet tillarini puxta o'zlashtirish, o'z sohasiga oid bilimlarini rivojlantirib borishda ushbu til kompetensiyasidan samarali foydalanish orqali jamiyatning faol a'zosi sifatida fuqarolik burch va majburiyatlarini ongli bajarish salohiyatiga ega bo'lishlari muhim hisoblanadi.

Chet tillarini o'qitishda sifat va samaradorlikni ta'minlash maqsadida xorijiy tillarni o'rganish o'rgatish yoshini qisqartirish tajribasi ommalashmoqda. Bunga "qanchalik yosh bo'lsa, shuncha yaxshi" degan tushunchaning keng tarqalganligi sabab bo'ldi. Shu bois, mualliflar ingliz tilini o'rgatish metodologiyasi va til ko'nikmalarini oshirish vositalarini chuqur o'rganishga harakat qiladilar. O'zbekistonda ingliz tili ta'limi ikkinchi til axborot egasini shakllantirishga qaratilgan, ya'ni o'rganilayotgan til egasi tomonidan yaratilgan madaniy merosni o'rganish ingliz tili ta'limining asosiy maqsadi hisoblanadi. Ikkinchi til bo'yicha ma'lumot beruvchi deganda, haqiqiy muloqot sharoitida xorijiy madaniyat vakili bilan chet tilida adekvat muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs tushunilishi mumkin (Shaturaev, 2022). Til o'rganishda o'quvchi lingvistik bilimlarni egallash bilan emas, balki o'zining nutqiy va madaniy ko'nikmalarini (kompetentliklarini) oshirish bilan band bo'ladi. Ingliz tili kommunikativ faollik, shaxsga yo'naltirilganlik, kompetensiyani egallashga qaratilgan integral yondashuv asosida o'qitiladi.

Ingliz tilini o'rgatishda o'rganuvchining salohiyati, darajasi, yoshidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich o'rgatish yaxshi natija beradi. Psixologlarning fikricha, bolalar kattalarga nisbatan tilni tez va oson o'zlashtiradilar. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularda taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi buning asosiy sabablaridandir.

Shuni e'tiborga olish kerakki, boshlang'ich sinf o'quvchilari asosan ma'lumotlar ma'nosini tushunib emas, uni mexanik tarzda yodlaydi. Shuningdek, yosh til o'rganuvchilarga birgina tilning ma'lim bir grammatik qoidalarini emas balki ushbu tilning muloqot madaniyati ko'nikmalari ham boshlang'ich ta'limdayoq rivojlantirilsa til o'rganish jarayoni nisbatan oson va jadal tarzda amalga oshadi.

Jahon hamjamiyatidagi juda ko'p davlatlar ta'lim tizimida ertangi kun talablariga javob bera oladigan yoshlarni, mutaxassis kadrlarni tayyorlash maqsadida ta'lim sifat samaradorligini yanada oshirish borasida islohotlar o'tkazilmoqda. Chet tillarni o'rgatish va o'rganish metodikasini yanada yaxshilash va takomillashtirish ham shunday maqsadga yo'naltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimining barcha tipdagi o'quv muassasalari, jumladan umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tillarni o'rganish va o'rgatish jarayonida asosiy maqsad boshlang'ich sinflardan bolab o'quvchilarning muloqot madaniyatini ko'nikmalarini tarkib toptirishda kommunikativ-kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va

takomillashtirish, ya'ni o'quvchini ko'p madaniyatli dunyoda kundalik, ilmiy va kasbga oid sohalarda kelajakda faoliyat olib borishga tayyorlashdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining chet tillari o'qitish tizimida ham zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etishni yanada yaxshilash, sifat va samaradorligini oshirish, dunyoning ilg'or tajribalarini ommalashtirish sohasida islohatlar amalga oshirilmoqda

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida muloqot madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish bir qator didaktik prinsiplarlar: onglilik, faollik, ko'rgazmalilik, tizimlilik, puxtalik, va boshqa didaktikga asoslanadi.

Tadqiqot ishimizda belgilagan maqsad asosida o'quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirishga oid quyidagi tavsiyalarni keltirib o'tamiz:

- ingliz tili darslarida o'quvchining o'rganilayotgan tildan foydalanib eng sodda usulda kommunikatsiya, ya'ni muloqot qilish layoqatini shakllantirish;

-ta'lim samaradorligiga erishishda darsdagi interaksiya va kommunikatsiyaning sodir bo'lishini ta'minlash uchun o'quvchilarning kolloborativ faoliyatga jalb etish;

-boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'rganilayotgan tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishni o'rgatish maqsadida mashg'ulotlarda harakatli, syujetli, rolli, dramatik, imitatsion (taqlid), muloqotga yo'naltirilgan, proyektli va didaktik o'yinlarni tashkil etish;

-Milliy dastur talablariga asosan, tilga oid kompetensiyalar tinglab tushunish va gapirish kompetensiyasining egalanishiga erishish;

-ikkinchi tilni o'rganish orqali o'quvchining muloqot madaniyatini shakllantirishda kreativlik, kommunikativlik, tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish, egallangan ko'nikmalarni baholash, aniqlangan bo'shliqlarni to'ldirish va yo'l qo'yilgan xatolardan xulosa chiqarishdan iborat.

Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida o'quvchilarning muloqot madaniyatini shakllantirish juda murakkab jarayon bo'lib, bunda ma'lum axborot uzatiladi va albatta, axborotni qabul qilgan kishi unga o'z munosabatini bildiradi. O'quvchi dars jarayonida turli – tuman matn va mavzularni o'rganadi, turli yangiliklarga duch keladi va ularni muhokama qilishda o'zi ham ishtirok etadi. Ushbu jarayonda biz dialoglar yoki suhbatlardan foydalanamiz.

Dars mobaynida o'qituvchi bilan to'quvchi o'rtasidagi o'zaro fikr almashinuvini tashkillashtirish va o'quvchilarning og'zaki hamda yozma nutq malakalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shuning uchun o'quvchilarni muloqotga o'rgatish usullari o'ziga xos bir qator umumiy strategik tamoyillarga asoslanadi. Jumladan,

-nutq faoliyatining barcha turlarini o‘zaro fikr almashuvga asoslangan, o‘quvchilarning nutq ehtiyojlariga va nutq vaziyatiga mos keladigan kommunikativ topshiriqlar orqali tashkil qilish;

-muloqotga o‘rgatishda o‘quvchilarning o‘quv faolligini ta‘minlovchi, ularning barcha sezgilariga faol ta‘sir qiluvchi audio – vizual, paralingvistik, emotsional ta‘sir vositalardan kompleks foydalanish;

-muloqotni tashkil qilishda har bir o‘quvchining individual – psixologik xususiyatlarini hisobga olish;

-muloqot jarayonining funkcionalligini ta‘minlash;

-muloqot topshirig‘ini kommunikativ vaziyatlarga bog‘liqligini, o‘quvchilarning hayotiy ehtiyojlariga mosligini, qiziqarliligini, yangiligini ta‘minlash;

-o‘rganiladigan kommunikativ topshiriqning mazmun va ma‘nosini ongli o‘zlashtirilishiga erishish;

-muloqot materialini mustahkamlashni o‘quvchilar juftliklari, guruhlari o‘rtasida tashkil qilish.

-muloqot jarayonida o‘quvchilabalarining intellektual, ahloqiy, emotsional rivojlanishini ta‘minlash;

-muloqot jarayonida kommunikativ topshiriqni har bir o‘quvchi tomonidan qanday o‘zlashtirganlik darajasini hisobga olib borish;

-o‘quvchilarning kommunikativ kompetentsiyasini, ya‘ni muloqotga kirisha olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirish kabilar.

Shuni ta‘kidlash lozimki, kommunikativ muloqotni tashkillashtirishda o‘qituvchining asosiy vazifasi o‘quvchini fikr – mulohaza yuritishga, muloqotga kirishishga, avvalgi mashg‘ulotlarda o‘rganilgan o‘quv materialini eslatishga yo‘naltiruvchi vaziyat yaratishdan iborat. Buning uchun o‘quv jarayonida individual ta‘lim texnologiyasi, jamoviy ta‘lim texnologiyasi, belgi kontekstli ta‘lim texnologiyasi, muammolli ta‘lim texnologiyasi, rivojlantiruvchi ta‘lim texnologiyasi, tayanch sxemalardan foydalanib o‘qitish kabi pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. National Standards in Foreign Language Education Project. (1996). Standards for foreign language learning Preparing for the 21st century Lawrence, KS:Author

2. 8. Stevick, E. (1982). Teaching and learning languages. New York: Cambridge University Press Web-site: Center for Applied Linguistics: Definition of Terms. (2002) Retrieved October 12, 2006 from <http://www.cal.org/>

3. Lado, R. (1957). Linguistics across Cultures. Ann Arbor:University of Michigan Press.

